

**ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИ: ХИТОЙ
ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ТАЖРИБАСИ**

Ш.Х.Маматалиева,

Тошкент давлат юридик университети

Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси,

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент

Тел.рақам: +99 890 985 89 80

Аннотация. Мақолада илғор хорижий тажрибага эга бўлган Хитой Халқ Республикасида фуқаролик процессида прокурор иштироки билан боғлиқ тажриба ўрганилади, шунингдек прокурорнинг фуқаролик судларида ҳуқуқ ва мажбуриятлари, қайси турдаги ишларда қатнашиши мумкинлиги, бундан ташқари фуқаролик судлари томонидан чиқарилган процессуал ҳужжатларнинг ижроси ҳам прокуратура томонидан бевосита ижро этилиши таъминланиши масаласига ҳам тўхталиниб ўтилган.

Калит сўзлар: Хитой Халқ Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси, фуқаролик процессида прокурорнинг мақоми, прокурор ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Ш.Х. Маматалиева,

Преподаватель кафедры

уголовного и процессуального права

Ташкентского государственного

юридического университета

Ташкент, Республика Узбекистан

Тел.номер: +99 890 985 89 80

Участие прокурора в гражданском процессе: опыт Китайской Народной Республики

Аннотация. В статье рассматривается опыт, связанный с участием прокурора в гражданском процессе в Китайской Народной Республике с

передовым зарубежным опытом, а также права и обязанности прокурора в гражданских судах, в каких делах он может участвовать, помимо вопроса обеспечения немедленного исполнения прокуратурой.

Ключевые слова: Гражданский процессуальный кодекс Китайской Народной Республики, статус прокурора в гражданском процессе, права и обязанности прокурора.

Sh.Kh.Mamatalieva,

Lecturer of the Department of Criminal
and Procedural Law of
Tashkent State University of Law,
Tashkent, Republic of Uzbekistan
Phone number: +99 890 985 89 80

Prosecutor's participation in the civil process: experience of the people's Republic of China

Annotation. The article examines the experience associated with the participation of a prosecutor in the civil process in the people's Republic of China with advanced foreign experience, as well as the rights and obligations of the prosecutor in civil courts, what kind of cases he can participate in, in addition to the issue of ensuring the immediate execution by the prosecutor's office.

Keywords: Civil processual code of the people's Republic of China, the status of the prosecutor in the civil process, the rights and obligations of the prosecutor.

***ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИ: ХИТОЙ
ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ТАЖРИБАСИ***

Хорижий мамлакатлар қонунчилигини ўрганиб борар эканмиз, Хитой Халқ Ресубликаси Фуқаролик процессуал кодексида прокурор ваколатлари анчайин кенг эканлигининг гувоҳи бўламиз.

Хитой Халқ Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 14-моддасида Халқ прокуратураси фуқаролик процесслари устидан ҳуқуқий

назоратни амалга ошириш ҳуқуқига эга эканлиги белгилаб қўйилган¹. Демак, Хитойда прокуратура адолатни, қонунийликни таъминлаш учун фуқаролик процесслари устидан назоратни амалга оширади.

Шунингдек, «Халқ прокуратураси фуқаролик процессуал назорати коидалари (суд мажлисини амалга ошириш учун)» ва «Халқ процессуал прокурор назорати ишларини кўриб чиқиш билан боғлиқ бир неча масалалар бўйича мажлис баённомаси» Олий халқ суди ва Олий халқ Прокуратура, прокурорлар қайта кўриш босқичида нафақат қонуний суд қарорлари натижаларини назорат қилиш учун, балки қўшимча суд иши устидан назоратни амалга ошириш зарур, агар суд мажлиси фаолияти ноқонуний деб топилса, суд танаффус қилади ёки суд жараёни тугайди ва прокуратура хулоса беради. Ушбу фуқаролик назорати функцияси фуқаролик прокурорлари суднинг суд мажлисидаги ноқонуний вазиятни назорат қилиш тўғрисида қайта кўриб чиқиш тарафнинг аризасини кутиш ўрнига, ноқонуний хатти-ҳаракатларни аниқлаш учун протестларни қайта кўриб чиқишда тўлиқ иштирок этиши кераклигини белгилайди. Суд муҳокамасида қонун ҳужжатларига мувофиқ назоратни амалга оширади.

Бундан ташқари 55-моддасида атроф-муҳитни ифлослантириш ва кўплаб истеъмолчиларнинг қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларига тажовуз қилиш каби жамоат манфаатларига зарар етказадиган хатти-ҳаракатлар учун идоралар ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган тегишли ташкилотлар халқ судлари (фуқаролик судлари)га даъво кўзғатиши мумкин².

Агар Халқ прокуратураси ўз вазифаларини бажараётганда экологик муҳитга ва ресурсларни муҳофаза қилишга зарар етказадиган ва кўплаб истеъмолчиларнинг озиқ-овқат ва гиёҳванд моддалар хавфсизлиги соҳасидаги қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларини бузадиган ва бошқа манфаатларга зарар етказадиган ҳаракатларни аниқлаганида, агар олдинги

¹ <https://zqyj.chinalaw.gov.cn/>

² <http://search.chinalaw.gov.cn/>

хатбошида кўрсатилган ташкилотлар даъво кўзгатмаса, прокурор даъво ишини кўзғатишга ҳақли. Бунда даъво аризаси фуқаролик судларига берилади. Агар тегишли орган ёки ташкилот даъво билан муурожаат қилганида, Халқ прокуратураси суд ишини қўллаб-қувватлаши мумкин.

Хитой Халқ Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси XII боби айнан халқ прокурорининг фуқаролик процессларида иштирокига бағишланади. ФПК 119-моддага асосан биринчи инстанцияда прокурор даъво ариза қиритиш жараёнида нималарга эътибор қаратиши лозимлиги белгиланган. Унга кўра,

- 1) даъвогар - бу ишда бевосита манфаатдор бўлган фуқаро, юридик шахс ёки бошқа ташкилот;
- 2) аниқ жавобгарнинг мавжудлиги;
- 3) далиллар ва фактларнинг мавжуд;
- 4) халқ судларига тааллуқлиги.

XXP ФПК 120-моддасида даъво ариза лойиҳаси халқ судига, нусхалари эса жавобгарлар сонига қараб тақдим этилади. Агар чиндан ҳам даъво ариза лойиҳасини ёзиш қийин бўлса, оғзаки равишда шикоят мумкин, халқ суди уни ёзиб, томонларга хабар беради³.

121-моддага асосан, даъво аризасида қуйидагилар кўрсатилиши керак:

- 1) даъвогарнинг исми, фамилияси, отасининг исми, жинси, ёши, миллати, касби, яшаш жойи ва боғлиқ учун маълумотлар, юридик шахснинг ёки бошқа ташкилотнинг исми ва яшаш жойи, қонуний вакил ёки масъул шахснинг исми, лавозими ва боғлиқ учун маълумотлар;
- 2) жавобгарнинг исми, фамилияси, отасининг исми, жинси, яшаш жойи ва бошқа маълумотлар, шунингдек юридик шахс ёки бошқа ташкилотнинг номи ва жойлашган ери;

³ <http://www.moj.gov.cn/>

- 3) даъво аризаси ва унга асосланган фактлар ва далиллар;
- 4) далиллар, далиллар манбаи, гувоҳ ва у ҳақида маълумотлар.⁴

XXP ФПК 122-моддасида аввал медиация чоралари кўрилиши кераклиги белгиланган. Бунда албатта, тарафлар розилигига эътибор қаратиш лозим. 123-моддасида Халқ суди тарафларнинг қонунга мувофиқ даъво қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилиши белгиланган. Ушбу кодекснинг 119-моддасига мувофиқ фуқаролик иши иш юритувига қабул қилиниши керак. Кодекс талабларига жавоб берадиган даъво аризалари етти кун ичида фуқаролик иши кўзғатилади, агар талаб даражасида бўлмаса, аризани қабул қилмаслик тўғрисида ажрим чиқарилади. Ажримдар норози томон эса апелляция инстанциясига мурожаат этиш ҳуқуқи мавжуд.

208-модда. Олий халқ прокуратураси барча даражадаги халқ судларига протест киритиш ҳуқуқига эга, агар уларда қонун бузилиши ҳолатлари аниқланса. Бундан ташқари барча даражадаги маҳаллий халқ прокуратуралари ушбу кодекснинг 200-моддасида назарда тутилган ҳолатлардан бирини топса, ёки чиқарилган процессуал ҳужжат давлат ёки жамоат манфаатларига зарар етказишини аниқласа, халқ судларига бир хил даражада мурожаат қилишлари ва протест келтириши мумкин.

209-моддада эса Қуйидаги ҳолатлардан бирортасида тарафлар прокурор фикри ёки протести учун Халқ прокуратурасига мурожаат қилишлари мумкин:

- 1) Халқ суди қайта кўриб чиқиш аризасини рад этганда;
- 2) Халқ суди қайта кўриб чиқилган ариза бўйича белгиланган муддат ичида ажрим чиқармаган бўлса;
- 3) Қайта кўриб чиқилган ҳукм ёки ажримнинг қонунга хилофлиги кўриниб турган бўлса.

⁴ <http://www.moj.gov.cn/>

Халқ прокуратураси уч ой ичида аризани кўриб чиқади ва прокурор фикри ёки протестини бериш тўғрисида қарор қабул қилади.

210-моддада эса Халқ прокуратураси юридик назорат вазифаларини бажаришда прокурор фикри ёки протест билдириш зарурати туғилганда, ишдан ташқари томонлар ёки шахслар билан боғлиқ вазиятни текшириши мумкин. 211-моддада эса Халқ прокуратураси протест келтирган ҳолларда, протестни қабул қилган халқ суди протест келиб тушган кундан бошлаб 30 кун ичида протестни кўриб чиқиши керак. Қуйи судларга ўрганиш учун жўнатилган протестларга бу муддат татбиқ этилмайди. 212-моддада эса Халқ прокуратураси Халқ судининг ҳукмига, ажримига ёки бошқа процессуал ҳужжатига норозилик билдиришга қарор қилса, ёзма протест тайёрлайди⁵.

Яна бир қизиқ жиҳати шундаки, 235-моддасида Халқ прокуратураси фуқаролик ижрои фаолияти устидан ҳуқуқий назоратни амалга ошириш ҳуқуқига эга эканлиги хусусида норма мустаҳкамланган. Халқ прокуратурасининг фуқаролик суд процесслари ва ижро этувчи фаолиятига ҳуқуқий назорати хитойлик хусусиятларга эга бўлган социалистик прокуратура тизимининг муҳим қисмидир ва суд тизимининг ўзига хос хусусиятидир. 2012 йилда Фуқаролик процессуал қонуни прокуратура органлари томонидан фуқаролик суд процесслари, шу жумладан суд ходимларининг ноқонуний фаолияти, ижро этувчи фаолияти ва воситачилик ҳужжатлари устидан прокуратура назорати доирасидаги ҳуқуқий назоратни янада такомиллаштириш ва прокуратура каби янги назорат усуллари ва чораларини такомиллаштириш мақсадида кўриб чиқилди.

⁵ <http://www.moj.gov.cn/>

Ҳуқуқий назорат вазифалари суд адолати ва ваколатларини сақлашга интилади, шунда одамлар ҳар қандай фуқаролик прокуратураси назорати ишларида адолатни таъминлаши лозим.

Сўнгги йилларда прокуратура органлари томонидан қабул қилинган фуқаролик шикоятлари бўйича ишларнинг сони ортиши давом этиб, жиноий соҳадаги аризалардан ортиб бормокда. 2013 йил январидан 2017 йил декабрига қадар бутун мамлакат бўйлаб прокуратура органлари қонун билан боғлиқ жами 1,72 миллион мурожаатларни қабул қилишди, улардан 650 000 таси фуқаролик мурожаатлари бўлиб, 37,8% ни ташкил этди; жиноий мурожаат 597 000 та бўлиб, 34,7% ни ташкил этди. 2018 йилнинг январидан сентябригача 95000 та фуқаролик мурожаатлари келиб тушди, бу ҳар хил турдаги суд даъволари билан боғлиқ мурожаатларнинг умумий сонининг 40,4% ини ташкил этди, бу 2012 йилдагига нисбатан 18,6 фоизга кўпдир⁶.

Барча даражадаги прокуратура органлари Конституция ва қонунлар томонидан ишониб топширилган мажбуриятларни ёдда тутадилар, халқнинг янги талабларига амал қиладилар, суд ишларини кўриб чиқишга эътиборни қаратишни талаб қиладилар, фуқаролик судларининг самарали қарорлари, воситачилик ҳужжатлари ва суд жараёни ва ижро этувчи фаолият ва фуқаролик прокуратураси назоратининг диверсификацияланган тартибини шакллантириш. 2013 йил январидан 2018 йил сентябрига қадар жами 579 минг турли хил турдаги фуқаролик мурожаатларини назорат қилиш ишлари кўриб чиқилди, шундан 271 минг нафари норозилик ва прокурор фикри билан кўтарилди.

Мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ бўлган жиноий ишларни ҳал қилиш тўғрисидаги хабарномада содир этилган жиноят ишларида, масалан, капитални ўтказиш, хусусий қарз бериш, мулк

⁶ <http://www.nc.gov.cn/ncsfj/ggfl/202011/037ff6b878e943fd9c497c6601b3be02.shtml>

хуқуқини ҳимоя қилиш ва олди-сотди шартномалари билан боғлиқ фуқаролик шикоятларини кўриб чиқишга қаратилган. Интеллектуал мулк билан боғлиқ фуқаролик ишлари бўйича прокурор назоратини кучайтириш, ишларни кўриб чиқишнинг профессионал механизмини яратиш ва илмий-техникавий инновациялар субъектларининг қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишга катта эътибор қаратилмоқда. Ногирон гуруҳларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш кучайтирилди ва меҳнат муҳожирлари ва ногиронлар томонидан жами 68911 та фуқаролик даъволари қўзғатилди. 2018 йилда баҳор байрами олдидан меҳнат муҳожирларининг иш ҳақи муаммосини ҳал қилишда ёрдам бериш учун икки ойлик махсус назоратни йўлга қўйилди, 5566 меҳнат муҳожирини фуқаролик даъволари билан мурожаат қилишда қўллаб-қувватланди ва 46,05 миллион юандан кўпроқ меҳнатга товон пули тўлашга ёрдам берилди.

Тўғридан-тўғри қайта иш юритиш жараёнини бошлаш учун норозилик функциясини тўлиқ бажариш ва фуқаролик суд қарорлари, ажримлари ва воситачилик ҳужжатларига нисбатан 21795 та протест келтирди ва суднинг дастлабки қарори қайта кўриб чиқилиши учун жўнатилди ва 12113 та иш бекор қилинди. Қайта кўриб чиқиш ўзгариши даражаси 76,1% ни ташкил этди.⁷

Сохта даъволар устидан назоратни доимий равишда амалга ошириш юзасидан бтр қанча ишлар амалга оширилди. Хусусий қарз бериш, қарзларни тўлаш ва ноқонуний имтиёزلарни олиш учун корпоратив банкротлик каби соҳаларда ҳаёлий фактлар билан «сохта даъволар» масаласига жавобан, фуқароларнинг ёлғон суд ишларини юритиш бўйича махсус назорат фаолияти 2015 йилдан бери амалга оширилмоқда, чунки «катта - катта миқдордаги фирибгарликлар «кўплаб одамларни жалб қилган ҳолда воситачилик хизматлари агентликлари билан» фирибгарлар судга ёки

⁷http://ws.cq.gov.cn/zwxw_165/bmjz/202007/t20200701_7630546_wap.html

прокуратурага жами 5178 та сохта даъво аризалари киритилган ва суд жараёни ва суд ҳокимияти тартибини сақлашга ҳаракат қилинган. Сохта суд ишларида гумон қилинган жиноятлар учун жамоат хавфсизлиги органлари зудлик билан ишни терговга топширишга чақирилди ва 799 киши жиноий жавобгарликка тортилди.

Ҳейлонгжианг вилоятидаги Линкоу округининг прокуратураси 6,2 миллион юандан кўпроқ маблағ миқдоридagi хаёлий қарзлар ва ҳакамлик судларининг 128 та ишини кўриб чиқди, жиноят содир этганликда гумон қилинганларга оид маълумотни жамоат хавфсизлиги органларига ўтказди ва судга қайта кўриб чиқиш ва прокурорлик тавсияларини берди.

Хубей провинциясининг Йичанг шаҳрининг прокуратура органи учта судя 78 та фуқаролик воситачилиги ҳужжатлари, 13 та фуқаролик суд қарорлари ва 13 та ижро қарорларини ишлаб чиқариш учун бошқа иш рақамлари ёки уйдирма иш рақамларидан фойдаланганлигини аниқлади. Бошқаларга харидларни чеклаш сиёсатини четлаб ўтиш, уйларни рўйхатдан ўтказиш, пора олишдан кейин прокуратура органлари қонун ҳужжатларига мувофиқ тергов учун иш кўзгайдилар ва жиноий жавобгарликни ўз зиммаларига олишади. Жорий йилнинг 27 сентябрида «икки юқори даражадаги» фирибгарлар томонидан ёлғон суд ишларини юритишда қонунчиликни қўллаш, сохта суд процесслари учун судланганлик ва жазо стандартларини янада аниқлаштириш ва жазони кучайтириш бўйича махсус тушунтириш берилди.

Барча даражадаги судлар прокуратура органлари устидан юридик назоратни фаол равишда қўллаб-қувватлайди ва онгли равишда қабул қилади, прокуратура органлари норозилик билдирган фуқаролик ишларини қонун асосида кўриб чиқади ва прокуратура таклифларига тўлиқ эътибор беради.

Хусусан, Олий халқ прокуратураси қонунларнинг қўлланилиши нотўғри бўлган, айниқса муҳим бўлган типик ишларга норозилик

билдиришга эътибор қаратиши ва барча даражадаги судларнинг қарорларини қабул қилишда Олий халқ судини етакчи рол ўйнашига кўмаклашиши белгиланган. Ўтган йилнинг январидан сентябригача прокуратура органлари томонидан мамлакат бўйлаб 2333 фуқаролик норозилик иши бўлиб, ўтган йилга нисбатан 7,4 фоизга ўсган, улар фуқаролик ишлари бўйича прокуратура томонидан фуқароларнинг ишларини қайта кўриб чиқишда 2219 та хулосалар беришган ва бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 14,8 фоизга ўсган.⁸

Шундай қилиб, бугунги кунда Хитойда фуқаролик процесси ва ижро соҳасида жуда кўплаб ўзгаришлар бўлиб ўтмоқда. Ушбу давлатда бугунги кунда прокуратура ролини жамиятда янада ошириш, халқ ишончига сазовор давлатга айлантириш ва шу орқали мамлакатда қонунчиликнинг мустаҳкамланишига эришиш энг асосий мақсади сифатида белгиланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Чен Джимминг Фуқаролик процессида прокурор назорати усуллари. [J] .Jurist, 2006 (4): 13.
2. <https://zqyj.chinalaw.gov.cn/>
3. <http://search.chinalaw.gov.cn/>
4. <http://www.moj.gov.cn/>
5. <http://www.moj.gov.cn/>
6. <http://www.moj.gov.cn/>
7. <http://www.nc.gov.cn/ncsfj/ggfl/202011/037ff6b878e943fd9c497c6601b3be02.shtml>
8. http://ws.cq.gov.cn/zwx_165/bmjz/202007/t20200701_7630546_wap.html
9. <http://zfw.sd.gov.cn/sdzw/front/ggfw/details.do?rowguid>

⁸<http://zfw.sd.gov.cn/sdzw/front/ggfw/details.do?rowguid=>